

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER

p-ISSN 2992-9229

e-ISSN 3060-5318

TURKOLOGIK TADQIQOTLAR

Xalqaro ilmiy jurnal

2025 №3
(8)

Samarqand-2025

p-ISSN 2992-9229

e-ISSN 3060-5318

TURKOLOGIK TADQIQOTLAR

XALQARO ILMIY JURNALI

“TURKOLOGICAL RESEARCH” INTERNATIONAL SCIENTIFIC
JOURNAL

ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” DERGİSİ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”

Jurnal rasmiy sayti: <https://turkologiya.samdu.uz/>

SAMARQAND – 2025

“TURKOLOGIK TADQIQOTLAR”

XALQARO ILMIY JURNALI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL “TURKOLOGICAL RESEARCH”

ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” BİLİMSEL DERGİSİ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ”

Bosh muharrir:	Bosh muharrir o‘rinbosari:
Juliboy ELTAZAROV <i>f.f.d., professor (O‘zbekiston)</i>	Roxila RUZMANOVA <i>f.f.n., dotsent (O‘zbekiston)</i>
TAHRIRIYAT KENGASHI:	
<p>Rustam XALMURADOV – t.f.d., professor, Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti rektori (O‘zbekiston);</p> <p>Hakim XUSHVAQTOV – f.m.f.d., professor, Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori (O‘zbekiston);</p> <p>Akmal AHATOV – t.f.d., professor, Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti xalqaro hamkorlik bo‘yicha prorektori (O‘zbekiston);</p> <p>Muslihiddin MUHIDDINOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Ibodulla MIRZAYEV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Shuhrat SIROJIDDINOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Suyun KARIMOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Murodqosim ABDIYEV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Azamat PARDAYEV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Musa YULDASHEV – f.f.n., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Dilfuza DJURAKULOVA – t.f.n., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Aftondil ERKINOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Qosimjon SODIQOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p>	<p>Muhabbat QURBONOVA – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Ali AKAR – f.f.d., professor (Turkiya);</p> <p>Abduselam ARVAS – f.f.d., professor (Turkiya);</p> <p>Funda TOPRAK – f.f.d., professor (Turkiya);</p> <p>Musa Shamil YUKSEL – f.f.d., professor (Turkiya);</p> <p>Temur KOJAO‘G‘LI – f.f.d., professor (AQSH);</p> <p>Hayrunnisa ALAN – f.f.d., professor (Turkiya);</p> <p>Varis CHAKAN – f.f.d., professor (Turkiya);</p> <p>Almaz ULVI – f.f.d., professor (Ozarbayjon);</p> <p>Emrah YILMAZ – Phd, dotsent (Turkiya);</p> <p>Foziljon SHUKUROV – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Dilshod XURSANOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Shahnoza XUSHMURODOVA – DSc, professor (O‘zbekiston);</p> <p>Dinara ISLAMOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Feruza JUMANIYAZOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Istoda RASULOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Dilorom MUMINOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Zarifa XUSANOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Feruza MANUKYAN – Phd (O‘zbekiston);</p> <p>Mas’ul muharrir: PhD, dotsent Zokir BAYNAZAROV (O‘zbekiston);</p> <p>Texnik xodim: Raxmatulla SHOKIROV (O‘zbekiston).</p>

“TURKOLOGIK TADQIQOTLAR” XALQARO ILMİY JURNALI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF “TURKOLOGICAL RESEARCH”

ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” BİLİMSEL DERGİSİ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”

Главный редактор:

Жулибой ЭЛТАЗАРОВ

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Рохила РУЗМАНОВА

к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Рустам ХАЛМУРАДОВ – д.т.н., профессор, ректор Самаркандского государственного университета имени Ш.Рашидова (Узбекистан);

Хаким ХУШВАКТОВ – д.ф.-м.н., профессор, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного университета имени Ш.Рашидова (Узбекистан);

Акмал АХАТОВ – д.т.н., профессор, проректор по международному сотрудничеству Самаркандского государственного университета имени Ш.Рашидова (Узбекистан);

Муслихиддин МУХИДДИНОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Ибодулла МИРЗАЕВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Шухрат СИРОЖИДДИНОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Суюн КАРИМОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Муродкасым АБДИЕВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Азамат ПАРДАЕВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Муса ЮЛДАШЕВ – к.ф.н., профессор (Узбекистан);

Дилфуза ДЖУРАКУЛОВА – к.и.н., доцент (Узбекистан);

Афтондил ЭРКИНОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Касимжон СОДИКОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Мухаббат КУРБАНОВА – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Али АКАР – д.ф.н., профессор (Турция);

Абдуселам АРВАС – д.ф.н., профессор (Турция);

Фунда ТОПРАК – д.ф.н., профессор (Турция);

Муса Шамиль ЮКСЕЛЬ – д.ф.н., профессор (Турция);

Темур КОДЖАОГЛУ – д.ф.н., профессор (США);

Хайрунниса АЛАН – д.ф.н., профессор (Турция);

Барис ЧАКАН – д.ф.н., профессор (Турция);

Алмаз УЛЬВИ – д.ф.н., профессор (Азербайджан).

Эмрах ЙИЛМАЗ – PhD, доцент (Турция);

Фозилжон ШУКУРОВ – PhD, доцент (Узбекистан);

Дилшод ХУРСАНОВ – PhD, доцент (Узбекистан);

Шахноза ХУШМУРОДОВА – DSc, профессор (Узбекистан);

Динара ИСЛАМОВА – PhD, доцент (Узбекистан);

Феруза ДЖУМАНИЯЗОВА – PhD, доцент (Узбекистан);

Истода РАСУЛОВА – PhD, доцент (Узбекистан);

Дилором МУМИНОВА – PhD, доцент (Узбекистан);

Зарифа ХУСАНОВА – PhD, доцент (Узбекистан);

Феруза МАНУКЯН – Phd (Узбекистан);

Ответственный редактор: PhD, доцент **Зокир БАЙНАЗАРОВ** (Узбекистан)

Технический персонал: **Рахматулла ШОКИРОВ** (Узбекистан)

“TURKOLOGIK TADQIQOTLAR” XALQARO ILMİY JURNALI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF “TURKOLOGICAL RESEARCH”
ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” BİLİMSEL DERGİSİ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ”

Chief Editor:/ Deputy Chief Editor:

Baş Editör:/ Baş Editör Yardımcısı:

Prof. Dr. Juliboy ELTAZAROV (Uzbekistan)
Ass. Prof. Dr. Rokhila RUZMANOVA (Uzbekistan)

Prof. Dr. Juliboy ELTAZAROV (Özbekistan)
Doç. Dr. Rohila RUZMANOVA (Özbekistan)

EDITORIAL TEAM:/ BİLİM KURULU:

Prof. Dr. Rustam KHALMURADOV – Rector of Samarkand State University named after Sh.Rashidov (Uzbekistan);

Prof. Dr. Hakim KHUSHVAKTOV – Vice-Rector for Research and Innovation, Samarkand State University named after Sh.Rashidov (Uzbekistan);

Prof. Dr. Akmal AKHATOV – Vice-Rector for International Cooperation of Samarkand State University named after Sh.Rashidov (Uzbekistan);

Prof. Dr. Muslihiddin MUKHIDDINOV (Uzbekistan)

Prof. Dr. Ibodulla MIRZAEV (Uzbekistan);

Prof. Dr. Shukhrat SIROJIDDINOV (Uzbekistan);

Prof. Dr. Suyun KARIMOV (Uzbekistan);

Prof. Dr. Murodkasim ABDIEV (Uzbekistan);

Prof. Dr. Azamat PARDAEV (Uzbekistan);

Prof. Dr. Musa YULDASHEV (Uzbekistan);

Ass. Prof. Dr. Dilfuza DJURAKULOVA (Uzbekistan);

Prof. Dr. Aftondil ERKINOV (Uzbekistan);

Prof. Dr. Kasimjon SODIKOV (Uzbekistan);

Prof. Dr. Muhabbat KURBANOVA (Uzbekistan);

Prof. Dr. Ali AKAR (Turkey);

Prof. Dr. Abdusalam ARVAS (Turkey);

Prof. Dr. Funda TOPRAK (Turkey);

Prof. Dr. Musa Shamil YUKSEL (Turkey);

Prof. Dr. Temur KOJAĞLU (USA);

Prof. Dr. Hayrunnisa ALAN (Turkey);

Prof. Dr. Varis ÇAKAN (Turkey);

Prof. Dr. Almaz ULVI (Azerbaijan);

Ass. Prof. PhD. Emrah YILMAZ (Turkey);

Ass. Prof. PhD. Foziljon SHUKUROV (Uzbekistan);

Ass. Prof. PhD. Dilshod KHURSANOV (Uzbekistan);

Ass. Prof. PhD. Shakhnoza KHUSHMURODOVA (Uzbekistan);

Ass. Prof. PhD. Dinara İSLAMOVA (Uzbekistan);

Ass. Prof. PhD. Feruza JUMANIYAZOVA (Uzbekistan);

Ass. Prof. PhD. Istoda RASULOVA (Uzbekistan);

Ass. Prof. PhD. Dilorom MUMINOVA (Uzbekistan);

Ass. Prof. PhD. Zarifa HUSANOVA (Uzbekistan);

PhD. Feruza MANUKYAN (Uzbekistan);

Managing editor: *Ass. Prof. PhD. Zokir BAYNAZAROV* (Uzbekistan)

Technical staff: **Rakhmatulla SHOKIROV** (Uzbekistan)

Prof. Dr. Rustam HALMURADOV – Ş.Raşidov adına Semerkant Devlet Üniversitesi Rektörü (Özbekistan);

Prof. Dr. Hakim HUŞVAKTOV – Ş.Raşidov adına Semerkant Devlet Üniversitesi Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Rektör Yardımcısı (Özbekistan);

Prof. Dr. Akmal AHATOV – Ş.Raşidov adına Semerkant Devlet Üniversitesi Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Özbekistan);

Prof. Dr. Muslihiddin MUHİDDİNÖV (Özbekistan);

Prof. Dr. İbodulla MİRZAYEV (Özbekistan);

Prof. Dr. Şuhrat SİROCİDDİNÖV (Özbekistan);

Prof. Dr. Suyun KARİMOV (Özbekistan);

Prof. Dr. Murodkasim ABDİYEV (Özbekistan);

Prof. Dr. Azamat PARDAYEV (Özbekistan);

Prof. Dr. Musa YULDAŞEV (Özbekistan);

Doç. Dr. Dilfuza CURAKULOVA (Özbekistan);

Prof. Dr. Aftondil ERKİNOV (Özbekistan);

Prof. Dr. Kasimjon SODİKÖV (Özbekistan);

Prof. Dr. Muhabbat KURBANOVA (Özbekistan);

Prof. Dr. Ali AKAR (Türkiye);

Prof. Dr. Abdusalem ARVAS (Türkiye);

Prof. Dr. Funda TOPRAK (Türkiye);

Prof. Dr. Musa Şamil YÜKSEL (Türkiye);

Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU (ABD);

Prof. Dr. Hayrunnisa ALAN (Türkiye);

Prof. Dr. Varis ÇAKAN (Türkiye);

Prof. Dr. Almaz ÜLVİ (Azerbaycan);

Doç. Dr. Emrah YILMAZ (Türkiye);

Doç. Dr. Foziljon ŞUKUROV (Özbekistan);

Doç. Dr. Dilşod HURSAVOV (Özbekistan);

Prof. Dr. Şahnoza HUŞMURODOVA (Özbekistan);

Doç. Dr. Dinara İSLAMOVA (Özbekistan);

Doç. Dr. Feruza CUMANIYAZOVA (Özbekistan);

Doç. Dr. Istoda RASULOVA (Özbekistan);

Doç. Dr. Dilorom MUMİNOVA (Özbekistan);

Doç. Dr. Zarifa HUSANOVA (Özbekistan);

Dr. Feruza MANUKYAN (Özbekistan);

Sorumlu Editör: *Doç., Dr. Zokir BAYNAZAROV* (Özbekistan)

Teknik Personel: **Rahmatullah ŞOKİROV** (Özbekistan)

MUNDARIJA | CONTENT | İÇERİK | СОДЕРЖАНИЕ

TURKIY XALQLARNING QADIMIY TARIXI

YULDASHEV Muso, YULDASHEVA Dilshoda
TURKIYLAR UZOQ O‘TMISH SIVILIZATSIYASINING SHOHIDI (SHUMER, ETRUSK, SHIMOLIY AMERIKA HINDU VA TURKIY TILLARI QIYOSIDA).....7
SAYFULLAEV Baxtiyor, ERGASHEV Odil, UNGALOV Lazizbek
QO‘SHRABOT TUMANINING QADIMGI TOSH (PALEOLIT) DAVRI YODGORLIKLARI15

TURK DUNYOSI TADQIQOTLARI

Gulnoz SATTOROVA
RIZO NURNING ADABIYOTSHUNOSLIKKA DOIR TADQIQOTLARI.....23
Emrah YILMAZ
DİLİN İÇ YÜZÜ VE KULLANIM ALANLARI29
G‘AFFOROV Alisher
BADIIY ASAR NOMI SIFATIDA QO‘LLANAYOTGAN BIRIKMASHAKLLARNING AYRIM FUNKSIONAL-SEMANTIK XUSUSIYATLARI.....41
ODINAYEV Chingiz
TURK XOQONLIGI DAVRIDA SUG‘D VOHA HUKMDORLIGINING UNVONLAR TIZIMI47
Muhammadixon BUZRUKOV
SA‘DUDDIN MAS‘UD TAFTAZONIYNING SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETIDA SAQLANAYOTGAN RIYOZIYOT ILMIGA OID QO‘LYOZMA ASARI XUSUSIDA.....54
ABBOSOV Habibullo
SOHIBQIRON AMIR TEMUR MA‘NAVIY DUNYOSI ALISHER NAVOIY TALQINIDA60
SAFAYEV Mansur
TURKISTON GILAM SAN‘ATI: KOLLEKSIONERLIK VA KO‘RGAZMALAR FAOLIYATI KONTEKSTIDA.....67
ДОСПАНОВ Октябрь
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННОГО РЫБОВОДСТВА У НАРОДОВ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ75
FURKATOVA Maxliyo
THE UZBEK ACCUSATIVE CASE IN ENGLISH: A CONTRASTIVE-TYPOLOGICAL STUDY.....83
MUXAMMADIYEV Nodir
QASHQADARYO VILOYATI O‘ZBEK SHEVALARIDAGI O‘ZLASHMA SO‘ZLAR SEMANTIKASI90
Uzm. Esra Yarız
BEDRİYE NAİM MUTLU‘NUN “BİTMEYEN HİKÂYELER” VE “AİLE AĞACI” KİTAPLARI ÜZERİNE İNCELEMELER95
Zeynep GÜLER
SEVİNÇ ÇOKUM‘UN HİLAL GÖRÜNÜNCE ROMANINDA TÜRKÇÜ TAVIRI.....102

ADABIY ALOQALAR, QIYOSIY TILSHUNOSLIK VA ADABIYOTSHUNOSLIK

SATTOROV Begzod
XITOIY VA TURKIY ADABIYOTDA KONNOTATIV NOMINATSIYA: MAQOLLAR VA SHE‘RIYAT KONTEKSTIDA TADQIQOT108
Foziljon SHUKUROV
“JAVOBIYA” AN‘ANASINING MOVAROUNNAHR SHOIRLARI IJODIDAGI O‘RNI115
BAYIMBETOVA Mexriban
THE FORMATION SYSTEM OF IMITATIVE WORDS IN THE ENGLISH AND KARAKALPAK LANGUAGES.....120
РАДЖАБОВ Анвар
РЕЦЕПЦИЯ ТЮРКО-ПЕРСИДСКОЙ ПОЭЗИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РУССКИХ ПОЭТИЧЕСКИХ ПЕРЕВОДОВ128

AZIZ MUSHTARIY!

Ushbu sonning asosiy o'qi, tilning badiiy chuqurligi bilan tarixning qadimiy izlarini birlashtiruvchi o'ziga xos tadqiqotlardan tashkil topgan. She'riyatda til birliklarining takrori va konnotativ quvvati, Alisher Navoiyning ulug' hukmdor Amir Temurning ma'naviy dunyosiga doir sharhlari, Turk-fors she'riyatining ruscha tarjimalari ushbu yozuvning adabiyot kategoriyasidagi asosiy doirasini shakllantirgan. Shu bilan birga, Xitoy va turkiy adabiyotdagi konnotativ nominatsiya, ingliz va qoraqalpoq tillaridagi taqlid so'zlarning yasash tizimi qiyosiy ravishda ko'rib chiqilgan. Tarix va arxeologik tadqiqotlar orqali turkiy xalqlarning qadimiy Shumer va Etrusk tillari bilan qurgan sivilizatsion aloqasiga diqqat jalb etilgan. Turk Xoqonligi davridagi Sug'd unvonlar tizimlari o'rganilgan va Qo'shrabat hududidagi Paleolit davriga oid arxeologik topilmalar vositasida madaniy merosimizning turli qatlamlari ko'z oldiga keltirilgan. Yakunda; Turkiston gilam san'atining kolleksiyonerlik kontekstidagi qadri, Samarqandda topilgan noyob matematika qo'lyozmasining muhtevosi, badiiy asarlar nomining funksional xususiyatlari, tilning ichki mohiyati va qo'llanish sohalari, Qashqadaryo shevalaridagi o'zlashma iboralarning semantikasi bilan to'ldirilgan ushbu boy to'plam, o'quvchilarga madaniy va ilmiy jihatdan turli xil istiqbollarni taqdim etmoqda.

TAHRIRIYAT

DEAR READER!

The central axis of this issue consists of original research that integrates the artistic depth of language with the ancient traces of history. The recurrence and connotative power of linguistic units in poetry, Alisher Navoi's commentaries on the spiritual world of the great ruler Amir Timur, and the reception of Turco-Persian poetry through Russian translations have formed the core framework for the literature category of this writing. Furthermore, connotative nomination in Chinese and Turkic literature, and the word-formation system of imitative words in the English and Karakalpak languages have been comparatively addressed. Through historical and archaeological studies, attention has been drawn to the civilizational connection established by the Turkic peoples with the ancient Sumerian and Etruscan languages. The titles of the Sogdian rulers during the Turkic Khaganate period have been examined, and various layers of our cultural heritage have been brought to light through Paleolithic archaeological findings in the Qushrabad region. Finally; this rich compilation, completed with the value of Turkestan carpet art in the context of connoisseurship, the content of a rare mathematics manuscript found in Samarkand, the functional characteristics of artistic work titles, the inner essence and areas of use of language, and the semantics of non-literal expressions in the Kashkadarya dialects, offers various perspectives to readers from a cultural and scientific standpoint.

EDITORIAL BOARD

SEVGİLİ OKUYUCU!

Bu sayının ana eksenini, dilin sanatsal derinligi ile tarixning kadim izlarini birlashtiruvchi o'ziga xos tadqiqotlardan tashkil topgan. She'riyatda til birliklarining takrori va konnotativ quvvati, Alisher Navoiyning ulug' hukmdor Amir Timur'un ma'naviy dunyosiga doir sharhlari, Turk-fors she'riyatining ruscha tarjimalari ushbu yozuvning adabiyot kategoriyasidagi asosiy doirasini shakllantirgan. Shu bilan birga, Xitoy va turkiy adabiyotdagi konnotativ nominatsiya, ingliz va qoraqalpoq tillaridagi taqlid so'zlarning yasash tizimi qiyosiy ravishda ko'rib chiqilgan. Tarix va arxeologik tadqiqotlar orqali turkiy xalqlarning qadimiy Shumer va Etrusk tillari bilan qurgan sivilizatsion aloqasiga diqqat jalb etilgan. Turk Xoqonligi davridagi Sug'd unvonlar tizimlari o'rganilgan va Qo'shrabat hududidagi Paleolit davriga oid arxeologik topilmalar vositasida madaniy merosimizning turli qatlamlari ko'z oldiga keltirilgan. Yakunda; Turkiston gilam san'atining kolleksiyonerlik kontekstidagi qadri, Samarqandda topilgan noyob matematika qo'lyozmasining muhtevosi, badiiy asarlar nomining funksional xususiyatlari, tilning ichki mohiyati va qo'llanish sohalari, Qashqadaryo shevalaridagi o'zlashma iboralarning semantikasi bilan to'ldirilgan ushbu boy to'plam, o'quvchilarga madaniy va ilmiy jihatdan turli xil istiqbollarni taqdim etmoqda.

YAYIN KURULU

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Основу данного выпуска составляют оригинальные исследования, которые объединяют художественную глубину языка с древними страницами истории. В разделе поэзии рассматриваются повторяемость и коннотативная сила языковых единиц; представлены комментарии Алишера Навои, посвященные духовному миру великого правителя Амира Темура; а также анализируются русские переводы тюрко-персидской поэзии, формирующие основное направление литературной категории этого номера. В сравнительном аспекте анализируются коннотативная номинация в китайской и тюркской литературе, а также система словообразования звукоподражательных слов в английском и каракалпакском языках. Посредством исторических и археологических исследований обращается внимание на цивилизационные связи тюркских народов с древними шумерским и этрусским языками. Изучены системы согдийских титулов периода Тюркского каганата, а археологические находки палеолитического периода, обнаруженные на территории Кушрабадского региона, позволяют реконструировать различные пласты нашего культурного наследия. В заключение, этот обширный сборник, дополненный исследованиями о ценности туркестанского коврового искусства в контексте коллекционирования, содержании уникальной математической рукописи, найденной в Самарканде, функциональных особенностей наименований художественных произведений, внутренней сущности и сферах употребления языка, а также семантике заимствованных выражений в кашкадарьинских говорах, предлагает читателям широкий спектр культурных и научных перспектив.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННОГО РЫБОВОДСТВА У НАРОДОВ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ

ДОСПАНОВ Октябрь Турганбаевич,

к.и.н. заведующий отделом археологии Каракалпакского
государственного музея искусств им.И.В.Савицкого

(Нукус, Узбекистан)

 E-mail: oktyabrd@gmail.com

 ORCID: 0009-0001-4719-1137

 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17499736>

Аннотация: В статье проводится комплексный историко-этнографический и культурный анализ традиционного рыбоводства у народов Приаралья и Каракалпакстана. Рассматривается эволюция методов и орудий ловли, а также особенности переработки и хранения рыбы, обусловленные природно-климатическими условиями региона. Особое внимание уделяется культурному значению рыбоводства как важной части хозяйственной деятельности, духовных практик и социальной жизни каракалпаков и других народов. Отражены способы сохранения традиций через фольклор, обряды и музейные экспозиции, подчеркивающие роль рыболовства в формировании национальной идентичности и экологической культуры региона. Экологическая деградация Аральского моря рассматривается как фактор, влияющий на современные практики и значение рыбоводства. Материалы статьи способствуют осмыслению исторического опыта устойчивого взаимодействия человека с природой и сохранению культурного наследия Приаралья.

Ключевые слова: *Амударья, Культурные мотивы, Приаралье, Эволюция рыбоводства, этнографический аспект.*

JANUBIY OROLBO‘YI XAIQLARIDA AN’ANAVIY BALIQCHILIKNING TARIXIY- ETNOGRAFIK VA MADANIY TAHLILI

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qoraqalpog‘iston va Orol bo‘yi xalqlarida an’anaviy baliqchilikning tarixiy-etnografik va madaniy tahlili amalga oshirilgan. Baliq tutish usullari va uskunalarning evolyutsiyasi, shuningdek, mintaqaning tabiiy-iqlim sharoitiga mos ravishda baliqni qayta ishlash va saqlash xususiyatlari ko‘rib chiqilgan. Baliqchilikning xo‘jalik faoliyati, ma’naviy amaliyotlar va jamiyat hayotidagi muhim madaniy ahamiyati alohida ta’kidlangan. Folklor, marosimlar va muzey ekspozitsiyalari orqali an’analarni saqlash usullari yoritilgan hamda baliqchilikning milliy identifikatsiya va ekologik madaniyat shakllanishidagi o‘rni namoyon etilgan. Orol dengizining ekologik inqirozi baliqchilikning zamonaviy amaliyoti va ahamiyatiga ta’sir etuvchi omil sifatida tahlil qilingan. Maqola materiallari inson va tabiat o‘rtasidagi barqaror o‘zaro munosabatlarning tarixiy tajribasini anglash va Orol bo‘yi mintaqasining madaniy merosini asrashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: *Amudaryo, Orol bo‘yining madaniy motivlari, baliqchilik evolyutsiyasi, etnografik jihatlar.*

HISTORICAL, ETHNOGRAPHIC, AND CULTURAL ANALYSIS OF TRADITIONAL FISHING AMONG THE PEOPLES OF THE SOUTHERN ARAL SEA REGION

Abstract: The article presents a comprehensive historical, ethnographic, and cultural analysis of traditional fishing among the peoples of the Aral Sea region and Karakalpakstan. It examines the evolution of fishing methods and tools, as well as the specific practices of fish

processing and storage shaped by the region’s natural and climatic conditions. Special attention is given to the cultural significance of fisheries as an essential part of economic activity, spiritual practices, and the social life of the Karakalpaks and other local communities. The article highlights the ways traditional knowledge is preserved through folklore, rituals, and museum exhibitions, emphasizing the role of fishing in shaping national identity and the region’s ecological culture. The ecological degradation of the Aral Sea is considered a factor influencing modern practices and the relevance of fisheries today. The materials contribute to understanding the historical experience of sustainable human-nature interaction and preserving the cultural heritage of the Aral Sea region.

Key words: *Amu Darya, cultural motifs of the Aral region, evolution of fisheries, ethnographic aspect.*

Введение. Рыбоводство — одна из древнейших форм хозяйственной деятельности человека, сыгравшая важную роль в формировании культурных традиций, социального уклада и экономического развития народов Приаралья и Каракалпакстана. Эти регионы, расположенные в устье Амударьи, Сырдарьи и на берегах Аральского моря, на протяжении веков являлись центрами рыбной ловли, что обусловлено их географическим положением и природными условиями. В данной статье мы проведем историко-этнографический и культурный анализ развития традиционного рыболовства у каракалпаков и народов Приаралья, проследим эволюцию орудий и методов ловли, а также рассмотрим способы сохранения культурных мотивов рыбоводства в этнографических источниках.

Являясь одной из древнейших и наиболее значимых традиций народов Приаралья, которая не только обеспечивала их материальные потребности, но и становилась важным культурным и символическим элементом. В условиях экологических изменений, связанных с деградацией Аральского моря, роль рыбоводства приобретает особое значение как исторического свидетельства устойчивых практик взаимодействия человека с природой. В современном музейном пространстве эта традиция служит мощным источником для экспозиционной работы, образовательных программ и формирования национальной идентичности.

Рыбоводство как исторический символ и музейное отображение. Исторически рыболовство и рыбоводство у народов Приаралья олицетворяли гармонию человека с природой, его мастерство и адаптацию к суровым условиям региона. Традиционные методы искусственного воспроизводства рыбы — создание прудов, водоемов для разведения рыбы — свидетельствуют о развитии сложных экологических знаний и практик, передававшихся из поколения в поколение. Эти практики стали символом устойчивого хозяйствования, бережного отношения к природным ресурсам.

В культуре каракалпаков и других народов региона рыбоводство воспринималось как священная деятельность, связанная с обрядами благодарности водным духам и природным силам. В этом контексте оно выступает не только как хозяйственная практика, но и как часть духовной культуры, отражающая уважение к природе и ее циклам.

В музейных экспозициях традиционные методы рыбоводства могут быть представлены через диорамы, макеты, фотодокументы и предметы быта: сети, инструменты для ловли рыбы, амулеты-обереги. Особое место занимают экспонаты, иллюстрирующие создание искусственных водоемов — прудов, каналов — а также материалы о технологических особенностях разведения рыбы.

Эти экспонаты позволяют посетителям понять историческую значимость рыбоводства для развития региона, его роль в формировании культурных традиций и хозяйственной системы народов Приаралья. В рамках временных выставок или постоянных экспозиций демонстрируются реконструкции древних методов воспроизводства рыбы, что способствует сохранению памяти о традиционных знаниях.

Несомненная роль отводится и в музейной педагогике. Музейные программы используют тему рыбоводства для формирования у посетителей представлений о взаимодействии человека с природой, об экологической ответственности и культурном наследии региона. Образцы традиционных инструментов и реконструкции методов позволяют обучать детей и взрослых бережному отношению к окружающей среде.

Особое значение имеет использование интерактивных форм: мастер-классы по изготовлению моделей водоемов или имитация рыбной ловли с использованием исторических инструментов. Такие мероприятия помогают лучше понять историческую роль рыбоводства в жизни народа и его современное значение.

Рыбоводство у народов Приаралья — это не только хозяйственная практика прошлого, но и мощный культурный символ, отражающий их духовные ценности и адаптацию к природным условиям региона. В музейной практике оно служит важным источником для создания экспозиций, образовательных программ и формирования национальной идентичности. В современном музейном подходе тема рыбоводства способствует развитию экологической культуры у посетителей, помогает осмыслить исторические уроки устойчивого взаимодействия человека с природой и сохранить богатое наследие региона для будущих поколений.

Эволюция рыбоводства у каракалпаков: от кочевого периода до XX века. Геродот — греческий историк, живший в V веке до нашей эры, — называл наших предков «апасиаками» или «рыбаками». Наши предки умело использовали природные возможности своей земли, используя комплексное ведение хозяйства, наряду с земледелием и скотоводством, успешно развивали рыболовство [Бартольд, 1902: 5-8].

Исторические источники свидетельствуют о том, что рыбоводство у каракалпаков имело глубокие корни, уходящие в древность. Известно, что в периоде средневековья (IX—XV века) каракалпаки занимались преимущественно охотой и рыболовством для обеспечения своих потребностей. В этот период основными орудиями были сети из растительных волокон, удочки из гибких веток и ловушки из камыша. Рыболовство осуществлялась не только в реках — Амударье и Сырдарье — а также в озёрах и водоёмах региона. В большей степени на одноместных камышовых каяках.

С развитием земледелия и оседлого образа жизни (XVI—XVIII века) происходило расширение рыболовных практик. В этот период появляются более сложные орудия: деревянные сети с крупными ячейками, жерлицы для ловли крупной рыбы, а также использование специальных приманок. В эпоху Российской империи (XIX — начало XX века) началось внедрение промысловых методов: массовая ловля с помощью больших сетей, использование лодок и специальных сооружений для ловли на реке Амударье.

К XX веку традиционное рыболовство стало важной частью хозяйственной деятельности региона. В советский период развивались промысловые технологии, внедрялись механизированные средства ловли. Однако сохранялись многие традиционные практики, являвшиеся частью культурного наследия народа.

Культурное значение рыболовства проявлялось не только как хозяйственная деятельность: оно было связано с обрядами, праздниками и социальными связями внутри общин. Рыбалка становилась частью этнокультурной идентичности народа.

Способы сохранения культуры рыбоводства широко отражаются и в этнографических мотивах. Культура рыбоводства у народов Приаралья сохранялась через устные предания, обрядовые практики и ремесленные традиции. В фольклоре отражены мотивы благодарности водным богам за богатый улов, обряды посвящения молодых рыбаков, а также легенды о происхождении водных ресурсов.

Этнографические материалы показывают синтез древних традиций с более современными формами: например, использование символики воды в ритуалах или декоративных элементах одежды и предметах быта. Эти мотивы служили средством передачи знаний о водных ресурсах и способах их охраны.

Рыболовство в регионах Приаралья занимает особое место не только как источник питания, но и как важный элемент культурной идентичности народов, особенно каракалпаков. Традиционные методы переработки, хранения и потребления рыбы формировались под влиянием природных условий, экологических особенностей региона и исторических традиций. Эти практики тесно связаны с культурой народа, его социальными обрядами и мировоззрением. В данной статье рассматриваются особенности этих форм, их связь с культурой каракалпаков, экологические условия региона, а также их роль в социальной жизни и фольклоре.

В условиях сурового климата и ограниченных природных ресурсов Приаралья традиционные методы переработки рыбы включали сушку, копчение, соление в рассоле и консервирование. Эти способы позволяли длительно хранить рыбу, и были тесно связаны с культурными и социальными практиками народов региона, особенно каракалпаков. Использовались глиняные, деревянные ёмкости и погреба для хранения. Рыба играла важную роль в обрядах и праздниках, часто подавалась в виде сушёных или копчёных блюд. Особое значение имели рецепты с региональными специями. Такие практики отражают этнокультурную идентичность, устойчивость к природным условиям и ценности коллективизма и гостеприимства. Знания передавались устно, сохраняясь как часть нематериального культурного наследия региона.

Культурные мотивы проявляются в обрядах благодарности водным богам за улов, а также в песнях и сказаниях о рыбалке. Важное значение, имеют символические предметы — амулеты для защиты улова и обереги рыбаков.

Экологические условия Приаралья существенно влияли на традиционные методы переработки рыбы. Ограниченность водных ресурсов и сезонность ловли требовали бережного отношения к запасам и эффективных способов хранения для обеспечения продовольственной безопасности. Жаркое лето способствовало быстрому высушиванию рыбы, а холодные зимы — необходимости консервации.

Экологическая деградация Аральского моря в XX веке привела к сокращению рыбных запасов и усложнила традиционные практики, что вызвало формирование новых методов обработки и хранения.

Рыболовство играло важную социальную роль, объединяя общины через совместную работу и обряды благодарности водным духам. Экономически оно обеспечивало доходы семьям и способствовало развитию профессиональных рыболовов, а также торговым связям между общинами.

Рыбоводство в народных представлениях, устном фольклоре и материальной культуре. В устном фольклоре народов Приаралья широко представлены мотивы рыбной ловли: песни о мастерстве рыбаков, сказания о водных духах-хранителях, легенды о происхождении водоемов, пословицы о бережном отношении к природе. Фольклор Приаралья — богатое наследие, уходящее корнями в древнейшие цивилизации региона.

Особое место занимает легенда о рыбоедах — хорезмейцах, жителях побережья Амударьи. В ней рассказывается, как в древние времена в пустыне и вдоль реки возникло поселение, ставшее процветающим городом «Хар Асм» — «много мяса». Название связано не только с изобилием рыбы, но и с её значением для выживания жителей, которым рыба служила источником пищи и жизненной силы.

Эта легенда подтверждается археологическими находками: кувшинами, украшениями, настенными росписями. Символ рыбы проявляется в этнографическом творчестве — вышивках, орнаментах, росписях, отражая материальное богатство и духовное единство с природой.

Легенда о рыбоедах — важный культурный код, символизирующий глубокую связь человека с природой. Этот фольклор живёт в традициях и ремёслах региона, напоминая о важности сохранения природных богатств.

Вопрос о связи названия с рыбной тематикой остаётся открытым: ни в иранских, ни в тюркских этимологических словарях прямых подтверждений нет. Однако историческое расположение Хорезма в дельте Амударьи с развитым рыболовством позволяет обоснованно связывать местную культуру с рыбой на уровне быта и традиций, хотя лингвистически это не подтверждается.

Изучение материальной культуры народов Приаралья показывает, что рыбная отрасль сыграла значительную роль в формировании этнокультурных особенностей Южного Приаралья.

После крупных миграций в XVI веке каракалпаки, как и другие степные скотоводы, начали переходить к полuosедлому образу жизни, оседая в Восточном Приаралье (низовья Сыр-Дарьи) [Кой-Крылган-кала, 1967:327; Толстов, 1951: 611]. К XIX веку они сохранили родоплеменное деление и развили смешанный тип хозяйства, сочетающий отгонное скотоводство, земледелие и рыболовство.

Одним из важнейших исторических факторов, повлиявших на становление каракалпакской традиционной культуры, был смешанный хозяйственно-бытовой уклад, опиравшийся на природно-географические условия расселения народа, а также устойчиво сохраняющиеся родоплеменные отношения. Благодаря многовековым контактам каракалпаков с соседями по кочевому миру, отношениям с могущественным Хорезмом — древнейшим очагом оседло-земледельческой, городской цивилизации — исторически сложились тесные этнические и культурные связи с народами Приаралья, Поволжья и Северного Прикаспия, Урала и Западной Сибири.

В ходе тесных контактов между печенегами и черными клобуками, с их рыболовно-скотоводческо-земледельческим хозяйством, а также с огузскими, древне-ногайскими и другими племенными группами, в течение веков формировались разнообразные виды хозяйствования и приемы, характерные для керамического производства, народно-прикладного искусства, в том числе и орнаментальные мотивы, которые в виде художественного творчества могли непосредственно развиваться под влиянием веры в силу

природы. Последнее особенно вобрало в себя наиболее характерные мотивы орнаментов предков каракалпакского народа.

Вместе с тем элементы, вошедшие в состав этой системы, имеют различное и еще более древнее происхождение, связанное своими корнями с эпохой архаики. В каракалпакском декоративно-прикладном искусстве прослеживаются следы влияния как античного, так и средневекового искусства Хорезма. И тем самым, постепенно, каждый исторический период накладывал свои отпечатки в развитие орнаментики степных народов, в том числе каракалпаков, а также отражался на её семантике.

Говоря о рыбе и рыбном промысле как о виде хозяйствования, в первую очередь мы можем видеть их на многих артефактах из археологической коллекции, хранящейся в фондах ГМИ РК им. И.В. Савицкого и ГМИИК. Среди них широко представлены средневековые металлические зеркала со стилизованным изображением рыбы, обнаруженные в различные годы в процессе археологических исследований городища Джанпык-кала, Миздахкана и замков Каваткалинского оазиса XI–XIV вв.

Изящно исполненные гравировки и их стиль наиболее интересны в сопоставлении с элементами каракалпакского народного орнамента, а также с искусством сопредельных народов. Это сопоставление демонстрирует синтез археологических и этнографических элементов, которые формировали культуру народов Южного Приаралья.

Среди бронзовых зеркал Джанпык-калы, преобладают экземпляры с бортиком в виде дугообразной каймы и выпуклыми фигурками рыб. Изображения рыб парные, направлены головой к хвосту следующего. Подобные зеркала на рассматриваемой нами территории впервые найдены в 1968 году В.Н.Ягодиным во время раскопок подсобных помещений мавзолея Мазлумхан Сулу и в 1988 году в квартале керамистов Миздахкана [Ягодин, 1970: 189-197]. В золотоордынских городах Поволжья их находят повсеместно [Ягодин, 1968: 163]. Более ранние аналогии мы обнаруживаем в материалах из памятников Дальнего Востока [Ягодин, 1968: рис.6].

Среди экспонатов есть несколько фрагментов светлоглинянных чаш XII в. на кольцевидном поддоне с городища Джанпык-кала (КП-13333) и Миздахкана (X–XI вв.). Внутренняя часть, покрытая светло-зеленой эмалью, имеет черную под глазурную роспись в виде стилизованного изображения двух рыбок. Многочисленную группу составляют фрагменты штампованных узкогорлых кувшинов, на туловах которых нанесен рифлёный декор в виде рыбок и многочисленных точек, изображающих икринки.

О развитии рыболовства могут говорить многочисленные находки костяных кочедыков (инструмент для плетения в виде толстой изогнутой проколки). Они применялись как для изготовления циновки и кожаных изделий, так и для плетения рыболовных сетей. На наших кочедыках имеется процарапанный и вдавленный орнамент в виде рыб, икринок и волнистых линий. Особенно часто они встречаются в культурных слоях X–XIV вв, на средневековых памятниках правобережного Хорезма [Доспанов, 1992: 96].

Исследователи сообщают об образе рыбы как об одном из весьма часто встречающихся элементов в каракалпакском декоративно-прикладном искусстве. Т.н. мотив «омыртка» часто украшает ритуальные платья *кызыл киймешек*, нарукавники *женгсе*, мешочки для чая *шайкалта* и сыпучих продуктов *шанаши*. На туркменских коврах изображается хребет рыбы [Богословская, 2019]. В этнографии зафиксировано поверье, что «если во время трапезы положить рыбы кости на кошму, то сон на этом войлоке будет

спокойным. С той же целью можно было использовать не реальное животное, но его образ, знак. Отсюда – изображение рыбьего хребта на ворсовых коврах с *онурга-гэль* – мотива в виде цепочки соединенных треугольников, элемента *онурга-гэль* и некоторых других композиций» [Богословская, 2019: 155-165].

Другой каракалпакский геометрический элемент *балык коз* (рыбий глаз) выполняет вспомогательную роль, получив своё название по ассоциации с конкретным видом рыбы. Этот элемент в виде маленьких квадратиков достаточно часто встречается на вышитых воротниках каракалпакской женской одежды, на ковровых изделиях, мелких предметах вышивки и т.д. Выбор такого названия был связан с тем, что рыба, мечущая миллионы икринок, олицетворяла репродуктивную мощь, символизировала представление о многочисленности потомства, а ее отдельные части, согласно древней мифологии, олицетворяли нижний мир. Одновременно «в обычаях каракалпаков не выбрасывать костей рыбы в огонь, возможно, прослеживаются реликты веры в реинкарнацию – способность тотема воплощаться в группу людей и обратно» [Рычков, 2000: 17].

Мотив рыбы в каракалпакской орнаментике, учитывая древние аналоги, скорее всего, был связан с традиционной культурой рыболовства у народов, обитавших на побережье Амударьи и в бассейне Аральского моря.

Мотив бегущей волны (меандр), особенно популярный в войлочных коврах каракалпаков и кыргызов, известен в искусстве Средней Азии с эллинистического времени, будучи привнесенным в результате походов Александра Македонского. При раскопках дворца Топрак-калы (III в. н.э.) в одной из комнат западной башни была найдена стенная панель с изображением волн и плавающими в них рыбами [Толстов, 1958: 393].

Говоря о широком спектре использования знаков, надо отметить, что к XIX в. некоторые тамговые мотивы все еще продолжали сохранять функции родового знака собственности. Одним из таковых в орнаменте вышивок (в частности, на *ак киймешеках алды*) присутствует *шанышкы* (трезубец) – один из широко популярных мотивов каракалпакских вышивальщиц. Острога *шанышкы* – орудие рыбака – известна историкам как родовая тамга каракалпаков-муйтенов [Камалов, 1968:53]. «Знаки в виде трезубца изображались еще на древнехорезмийской керамике» – отмечал С.П. Толстов [Котин и др, 2006: 225]. Трезубец-тамга известен по хорезмийским монетам III в. н.э. «На памятнике Топрак-кала жезл с венчающим его трезубцем воспроизведен как атрибут власти» [Федоров-Давыдов, 1966: рис.100]. Мы можем предположить, что тамги и другие узоры, отражающие предметы рыболовства, появились у этнических групп, проживавших в районах, прилегавших к Аральскому морю. А. Алламурастов считает, что та же «острога уже не имеет местных и племенных ограничений, и используется в орнаментальном искусстве каракалпаков повсеместно» [Алламурастов, 1969:13].

Заключение. Таким образом, формировавшееся в течении многих столетий каракалпакское народно-прикладное искусство, развивавшееся на территориях древних и средневековых оседло-земледельческих оазисов, расположенных в бассейнах рек Амударьи и Сырдарьи и территории экстенсивного скотоводства, смогло сохранить свойственную ему самобытность, основанную на глубоких традициях скотоводческих общин. Современные методы музейного экспонирования дают возможность подробно обозреть различные предметы во всех их элементах и четкое доминирование декора, характерного для степняков. В данном случае мы рассмотрели лишь его малую часть,

которая демонстрирует особый пласт культуры народов Южного Приаралья, отдельный от скотоводства и земледелия – это рыбоводство.

Традиционные формы переработки, хранения и потребления рыбы у народов Приаралья являются неотъемлемой частью их культуры и образа жизни. Они сформировались под влиянием экологических условий региона, и отражают глубокую связь народа с природой. Эти практики выполняли не только хозяйственную функцию — они были частью социально-обрядовой системы, укрепляли общинные связи и передавались из поколения в поколение через устную традицию. В современную эпоху важно сохранять эти уникальные культурные практики как часть национального наследия народа каракалпаков и всего региона Приаралья.

Iqtiboslar/ References/ Kaynaklar/ Сноски:

1. Алламуратов А. Художественные особенности каракалпакской народной вышивки: АКД. Нукус, НИИ Теории и истории изобразительного искусства АХ СССР, 1969 г.
2. Бартольд В.В. Сведения об Аральском море и низовьях Амударьи с древнейших времен до XVII века / Бартольд. - Ташкент: тип штаба туркест.воен.округа, 1902. – [2], 120
3. Богословская И. Каракалпакский орнамент: образ и смысл. Алматы, 2019 – 222 с.
4. Доспанов О.Т. Жампык қала орта эсирлер естелиги. Нөкис, 1992 ж.- 100 б.
5. Жданко Т.А. Очерки исторической географии каракалпаков (родо-племенная структура в XIX – нач. XX века) М.Л.,1950. 179 с.
6. Камалов С.К. Каракалпаки в XVIII-XIX вв. Ташкент, «ФАН» 1968 - 327 с.
7. Кой-Крылган-кала — памятник культуры древнего Хорезма IV в. до н.э. — IV в. н.э. // Тр. ХАЭЭ. V. М.: 1967. 348 с.
8. Котин И.Ю., Радионов М.А., Царева Е.Г. Социум и окружающий мир в традициях Центральной, Южной и Юго-Западной Азии. Санкт-Петербург, 2006 г. 255 с.
9. Рычков Ю.Г. Алтухов Ю.П. Генофонд населения России и сопредельных стран. Санкт-Петербург, 2000 – 611 с.
10. Толстов С.П. Древний Хорезм. // По следам древних культур. М.,1951- 272 с.
11. Толстов С.П. Работы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции АН СССР в 1949-1053 гг. ТХАЭЭ, т.II. М., 1958. 812 с.
12. Федоров -Давыдов Г.А. Новый Сарай по раскопкам 1963-1964 гг. // СА, №2, 1966. - С. 233–248
13. Шавкунов Э.В. К вопросу о датировке средневековых памятников Приморья. ТБКНИИ, вып. 3. Улан-Удэ, 1960, - С. 174–193.
14. Ягодин В.Н. К изучению топографии и хронологии древнего Миздакхана.// История, археология и этнография Средней Азии. М.,1968, - С. 189–197: ил.
15. Ягодин В.Н., Ходжаев Т.К. Некрополь Древнего Миздахкана. «ФАН», Ташкент, 1970, 266 с.

**BULLETIN OF THE
INTERNATIONAL JOURNAL
“TURKOLOGICAL
RESEARCH”**

In order to implement programs and projects developed to accelerate the relationship envisaged at the summit of the Organization of Turkic States held in Samarkand, as well as to coordinate and highlight the research work carried out in the field of Turkic studies, the International Journal “Turkological Research” at Samarkand State University named after Sharof Rashidov passed the state registration. The journal is intended to publish the results of scientific research in the field of Turkic languages and dialects, the history of linguistic and literary relations of the Turkic peoples of Central Asia, the socio-cultural field. There are such headings as a young researcher, memory and our anniversaries. Articles written in Uzbek, Turkish, Russian, English and all Turkic languages are accepted.

The scientific journal is based on the decision of the Higher Attestation Commission of the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan dated May 8, 2024 and numbered 354/5; It is included in the list of scientific publications that are recommended for candidates to receive the Doctor of Philosophy (PhD) and Doctor of Science (DSc) academic degrees in the fields of history and philology to publish their scientific results due to their theses.

**THE JOURNAL PUBLISHES ARTICLES
IN THE FOLLOWING AREAS:**

- ✓ History of socio-cultural relations of the Turkic peoples;
- ✓ Research of the Turkic World;
- ✓ Dialectology of Turkic languages;
- ✓ Geopolitics of the Turkic World;
- ✓ Folklore Studies;
- ✓ Comparative Linguistics and Literary Studies;
- ✓ Literary Relations and Translation Studies.

CONTACT ADDRESS:

Mailing Address:

140104, University boulevard, 15,
Samarkand, Uzbekistan,
Research Institute of Turkology under
Samarkand State University named after
Sharof Rashidov

Phone:

+998 91 527 68 22

+998 99 596 35 69

+998 97 911 93 81

Telegram ID:

@turkologiya2025

Email:

turkologiya.samdu@gmail.com

Website:

<https://turkologiya.samdu.uz>

REQUIREMENTS FOR ARTICLES:

- The article is presented on 8-10 pages;
- Article structure:
 1. The text of the article should be prepared in Times News Roman font, size 14, left: 3 cm, right: 1.5 cm, top and bottom: 2 cm; in A4 format in 1.15 intervals.
 2. The title of the article, surname, name and patronymic of the author (authors) are indicated in full and written in capital letters.
 3. Position, academic title, place of work (study), region, republic, telephone number, email address and ORCID number of the author (authors) are indicated in full.
 4. The abstract should consist of a brief content and importance of the article, results.
 5. At the beginning of each article, there should be an annotation in 2 other languages (optionally selected from Uzbek, English, Russian and Turkish) in addition to the language in which the article is written.
 6. The abstract should be no more than 120-150 words.
 7. At the bottom of the abstract, 7-10 keywords should be given that illuminate the content of the article.
 8. The article should be prepared in the following form:
 - a) Introduction;
 - b) Main part;
 - c) Results and Discussions;
 - d) Conclusions;
 - e) List of literature (References) – in alphabetical order;
 - f) Citations are given in brackets in the form of the author's surname - date of publication - page (Muminov, 2020: 25);
 - g) Figures, drawings, tables, diagrams are designated in Arabic numerals as "Figure". Signs or pointers are placed under the figure, in the next line, in the middle and highlighted in bold.
- The topic of the scientific article submitted by the author (or co-authors) must correspond to the journal's columns.
- Articles can be submitted in Uzbek, English, Russian, and all other Turkic languages
- The author(s) are responsible for the scientific validity, reliability and plagiarism of the information and evidence presented in the article;
- Articles will be considered. The journal publishes only articles recommended by experts;
- Articles not requested will not be published and will not be returned to the authors;
- Only 1 article of the author is published in 1 issue of the journal.

“TURKOLOGIK TADQIQOTLAR” XALQARO JURNALINING AXBOROT XATI

Davlatimiz tomonidan olib borilayotgan ijtimoiy-ma’rifiy, ilm-fanni rivojlantirishga qaratilgan siyosat, Turkiy Davlatlar Tashkilotining Samarqanda o‘tkazilgan sammitida ko‘zda tutilgan o‘zaro aloqalarni jadallashtirish bo‘yicha ishlab chiqilgan dastur va loyihalarni amalga oshirish hamda turkologiya sohasida olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarini muvofiqlashtirish va yoritish maqsadida Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetida “Turkologik tadqiqotlar” xalqaro jurnali ta’sis etildi. Jurnal turkiy til va shevalar, Markaziy Osiyo turkiy xalqlari lisoniy va adabiy aloqalari tarixi, ijtimoiy-madaniy sohalarda amalga oshirilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarining natijalarini e’lon qilishga mo’ljallangan. Jurnalda muharrir minbari, tadqiqotlar, ilmiy axborot, taqriz va e’tirof, ilmiy anjuman, yosh tadqiqotchi, xotira, yubilyarlarimiz kabi ruknlar mavjud. O‘zbek, turk, rus, ingliz va barcha turkiy tillarda yozilgan maqolalar qabul qilinadi.

Ilmiy jurnal O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi OAKning 2024-yil 8-maydagi 354/5-sonli rayosat qarori asosida tarix, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiya ishlari yuzasidan dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

JURNAL QUIYIDAGI YO‘NALISHLARDAGI MAQOLALARNI NASHR QILADI:

- ✓ Turkiy xalqlarning ijtimoiy-madaniy aloqalari tarixi
- ✓ Turk dunyosi tadqiqotlari
- ✓ Turkiy tillar dialektologiya
- ✓ Folklorshunoslik
- ✓ Qiyosiy tilshunoslik va adabiyotshunoshlik
- ✓ Adabiy aloqalar va tarjimashunoslik.

MUROJAAT UCHUN MANZIL:

Pochta manzili:

140104, Universitet xiyoboni, 15-uy,
Samarqand, O‘zbekiston,
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand
davlat universiteti huzuridagi
Turkologiya ilmiy-tadqiqot instituti

Telefon:

+998 91 527 68 22

+998 99 596 35 69

+998 97 911 93 81

Telegram ID:

@turkologiya2025

Elektron pochta:

turkologiya.samdu@gmail.com

Veb-sayt:

<https://turkologiya.samdu.uz>

MAQOLALARGA QO‘YILADIGAN TALABLAR:

- Maqola 8-10 sahifa hajmida taqdim etiladi;
- Maqolaning tarkibiy tuzilishi:
- 1. Maqola matni Times News Roman shriftida, 14 kattalikda, chap: 3 sm, o‘ng: 1,5 sm, yuqori va quyi: 2 sm; 1,5 intervalda, A4 shaklida tayyorlanishi lozim.
- 2. Maqola sarlavhasi, muallif(lar)ning familiyasi, ismi va otasmi to‘liq holatda katta harflar bilan yozilishi kerak.
- 3. Muallif(lar)ning lavozimi, ilmiy unvoni, ish (o‘qish) joylari, viloyat, Respublika, telefon raqami, elektron pochta manzili va ORCID raqqami to‘liq keltirilishi kerak.
- 4. Annotatsiya, maqolaning qisqacha mazmun va ahamiyati, natijalardan iborat bo‘lishi lozim.
- 5. Har bir maqola boshida maqola yozilgan tildan tashqari yana 2 tilda (o‘zbek, ingliz, rus va turk tillaridan ixtiyoriy ravishda tanlanadi) annotatsiya bo‘lishi lozim.
- 6. Annotatsiya 120-150 so‘zdan ko‘p bo‘lmagan shaklda bo‘lishi kerak.
- 7. Annotatsiyaning pastki qismida maqola mazmunini yorituvchi 7-10 ta tayanch so‘zlar keltirilishi kerak.
- 8. Maqola quyidagi shaklda tayyorlanishi kerak:
 - a) Kirish (Introduction);
 - b) Asosiy qism (Main part);
 - c) Natijalar va muhokama (Results and Discussions);
 - d) Xulosalar (Conclusions);
 - e) Adabiyotlar (References) – alifbo tartibida keltiriladi;
 - f) Havola(snoskalar)lar qavsda muallif familiyasi – nashr sanasi – sahifasi (Mo‘minov, 2020: 25) shaklida keltiriladi;
 - g) Rasm, chizma, jadval, diagrammalar «Rasm» deb arab raqamlari bilan qayd etiladi. Belgi yoki ishoralar – rasm ostida, keyingi qatorda, o‘rtada joylashtiriladi va qoraytirilgan shrift bilan belgilanadi.
- Muallif (yoki hammualliflar) tomonidan taqdim etilayotgan ilmiy maqola mavzusi jurnal ruknlariga mos kelishi shart.
- Maqolalar o‘zbek, ingliz, rus va barcha turkiy tillarda taqdim etilishi mumkin.
- Maqolada keltirilgan ma’lumot va dalillarning ilmiy asoslanganligi, ishonchli va ko‘chirmachilik holatlari uchun muallif(lar) mas’uldir;
- Maqolalar ekspertiza qilinadi. Ekspertlar tomonidan tavsiya etilgan maqolalargina jurnalda chop etiladi;
- Tavsiya etilmagan maqolalar chop etilmaydi va mualliflarga qaytarilmaydi;
- Jurnalning 1 ta sonida muallifning faqat 1 ta maqolasi chop etiladi.

**БЮЛЕТЕНЬ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖУРНАЛА
"ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ"**

В целях реализации программ и проектов, разработанных для ускорения взаимоотношений, предусмотренных на состоявшемся в Самарканде саммите Организации Тюркских Государств, а также координации и освещения научно-исследовательской работы, проводимой в области тюркологии, Международный журнал Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова «Тюркологические исследования» прошел государственную регистрацию. Журнал предназначен для публикации результатов научно-исследовательских работ в области тюркских языков и диалектов, истории языковых и литературных связей тюркских народов Средней Азии, социокультурной области. Есть такие рубрики, как молодой исследователь, память и наши юбилеи. Принимаются статьи, написанные на узбекском, турецком, русском, английском и всех тюркских языках.

Научный журнал на основании решения Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан от 8 мая 2024 года под номером 354/5; Он включен в перечень научных изданий, рекомендуемых кандидатам на получение ученых степеней доктора философии (PhD) и доктора наук (DSc) в области истории и филологии для публикации своих научных результатов по своим диссертациям.

**В ЖУРНАЛЕ ПУБЛИКУЮТСЯ
СТАТЬИ ПО СЛЕДУЮЩИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ:**

- ✓ История социально-культурных отношений тюркских народов;
- ✓ Исследования тюркского мира;
- ✓ Диалектология тюркских языков;
- ✓ Геополитика тюркского мира;
- ✓ Изучение фольклора;
- ✓ Сравнительное языкознание и литературоведение;
- ✓ Литературные отношения и переводоведение.

КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:

Почтовый адрес:

140104, Университетский бульвар,
15, город Самарканд, Узбекистан,
Научно-исследовательский
институт Тюркологии при
Самаркандском Государственном
Университете имени Шарофа
Рашидова

Телефон:

+998 91 527 68 22

+998 99 596 35 69

+998 97 911 93 81

Telegram ID:

@turkologiya2025

Электронная почта:

turkologiya.samdu@gmail.com

Веб-сайт:

<https://turkologiya.samdu.uz>

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ:

- К публикации принимаются статьи объемом 8-10 страниц;
- Структура статьи:
 1. Текст статьи должен быть выполнен шрифтом Times News Roman, размером 14 пунктов, слева: 3 см, справа: 1,5 см, сверху и внизу: 2 см; с межстрочным интервалом 1,15, формат листа А4.
 2. Название статьи, фамилия, имя и отчество автора(ов) должны быть написаны заглавными буквами в полном регистре.
 3. Должность, ученое звание, места работы(учебы), регион, Республика, номер телефона, адрес электронной почты и ORCID-номер автора(ов) должны быть указаны полностью.
 4. Аннотация должна состоять из краткого содержания и важности статьи, результатов.
 5. В начале каждой статьи, помимо языка, на котором написана статья, должна быть аннотация на 2-х других языках (на выбор – узбекский, английский, русский и турецкий).
 6. Аннотация должна содержать не более 120-150 слов.
 7. Внизу аннотации должно быть 7-10 ключевых слов, освещающих содержание статьи.
 8. Статья должна быть подготовлена в виде:
 - a) Вступление (Introduction);
 - b) Основная часть (Main part);
 - c) Результаты и обсуждение (Results and Discussions);
 - d) Выводы (Conclusions);
 - e) Литература (References) – в алфавитном порядке
 - f) Ссылка(сноски) приводится в скобках в виде фамилии автора – дата публикации – страница (Муминов, 2020: 25);
 - g) Рисунки, чертежи, таблицы, схемы нумеруются арабскими цифрами и обозначаются как «Рисунок». Знаки или указатели размещают под рисунком, в следующей строке, посередине и выделяют жирным шрифтом.
- Тема научной статьи, представленной автором (или соавторами), должна соответствовать рубрикам журнала.
- Статьи могут быть представлены на узбекском, английском, русском и всех других тюркских языках.
- Автор(ы) несут ответственность за научную обоснованность, достоверность и плагиат информации и доказательств, представленных в статье;
- Статьи рецензируются. В журнале публикуются только статьи, рекомендованные экспертами;
- Нерекондованные статьи не публикуются и не возвращаются авторам;

“TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” DERGİSİNİN BÜLTENİ

Özbekistan Cumhuriyeti devletinin sosyal-egitimsel ve bilimsel gelişme politikasının başarılı şekilde uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla, Semerkant'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatının zirvesinde öngörülen karşılıklı ilişkilerin hızlandırılması için geliştirilen program ve projeleri uygulamak, bilimsel çalışmaları koordine etmek, Türkoloji alanında yürütülen araştırma çalışmaları Şeraf Reşidov adına Semerkant Devlet Üniversitesi, Uluslararası “Türkoloji Araştırmaları” dergisini tescil etmiştir. Dergi, Türk dili ve lehçeleri, Orta Asya Türk topluluklarının dil ve edebiyat ilişkileri tarihi, sosyo-kültürel alanlardaki bilimsel ve araştırma çalışmalarının sonuçlarını yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergimizde editör kürsüsü, araştırma, bilim dünyasından, inceleme ve tanıma, bilimsel konferans, genç araştırmacı, hatıra, yıldönümleri gibi sütunlar yer almaktadır. Özbekçe, Türkçe, Rusça, İngilizce ve tüm Türk lehçelerinde yazılmış makaleler kabul edilmektedir.

Bilimsel dergi, Özbekistan Cumhuriyeti Yükseköğrenim, Bilim ve İnovasyon Bakanlığı'na bağlı Yüksek Kabul Komisyonu'nun 8 Mayıs 2024 tarihli ve 354/5 sayılı kararına esasen; tarih, filoloji alanlarında Felsefe Doktoru (Doktora) ve Bilim Doktoru (DSc) akademik derecesini almaya aday kişilerin tezleri dolayısıyla bilimsel sonuçlarını yayınlaması tavsiye edilen ilmî yayınlar listesine dâhil edilmiştir.

DERGİ AŞAĞIDAKİ ALANLARDA MAKALELER YAYINLAMAKTADIR:

- ✓ Türk Dünyasındaki sosyo-kültürel ilişkilerin tarihi;
- ✓ Türk Dünyası araştırmaları;
- ✓ Türk Lehçeleri diyalektolojisi;
- ✓ Türk Dünyasının jeopolitiği;
- ✓ Folklor çalışmaları;
- ✓ Karşılaştırmalı dilbilim ve edebiyat çalışmaları;
- ✓ Edebi ilişkiler ve çeviri çalışmaları.

İLETİŞİM ADRESİ:

Posta adresi:

140104, Üniversite Bulvarı, 15,
Semerkant şehri, Özbekistan, Şeraf
Reşidov adına Semerkant Devlet
Üniversitesine bağlı Türkoloji
Araştırmaları Enstitüsü

Telefon:

+998 99 582 93 81

+998 97 911 93 81

Telegram ID:

@turkologiya2025

E-posta:

turkologiya.samdu@gmail.com

İnternet sitesi:

<https://turkologiya.samdu.uz>

MAKALE YAZIM KURALLARI:

- Makale 8-10 sayfada sunulur;
- Makale'nin yapısı:
 1. Makale metni Times New Roman yazı tipinde, 14 punto büyüklükte, sol kenarından 3 cm'lik, sağ kenarından 1,5 cm'lik, üst ve alt kenarından 2 cm'lik boşluk bırakılarak, tek sütun olarak, 1,15 satır aralığında, A4 boyutunda hazırlanmalıdır.
 2. Makalenin başlığı, yazar(lar)ın soyadı, adı ve baba adı tam olarak büyük harflerle yazılmalıdır.
 3. Yazar(lar)ın pozisyonu, akademik ünvanı, çalıştığı (öğrendiği) yer, bölgesi, cumhuriyeti, telefon numarası, e-posta adresi ve ORCID numarası eksiksiz olarak verilmeli.
 4. Özet, makalenin amacını, önemli bulgularını ve sonuçlarını içermelidir.
 5. Her makalenin başında, makalenin yazıldığı dilin yanı sıra 2 dilde de (isteğe bağlı olarak Özbekçe, İngilizce, Rusça ve Türkçe arasından seçilecek) açıklama bulunmalıdır.
 6. Özet, 120-150 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
 7. Özeti alt kısmında makalenin içeriğini tanımlayacak en az 7, en fazla 10 anahtar kelimeye yer verilmelidir.
 8. Makale, aşağıdaki formatda hazırlanmalıdır:
 - a) Giriş (Introduction);
 - b) Ana bölüm (Main part);
 - c) Sonuçlar ve tartışma (Results and Discussions);
 - d) Sonuçlar (Conclusions);
 - e) Kaynakça (References) alfabetik olarak sıralanmalıdır;
 - f) Bağlantılar (dipnotlar) yazarın soyadı - yayın tarihi - sayfa şeklinde parantez içinde verilecektir (Muminov, 2020: 25);
 - g) Resim, çizim, tablo, diyagramlar "Resim" olarak Arap rakamları ile kaydedilir. İşaretler resmin altına, bir sonraki satıra, ortaya yerleştirilir ve koyu yazılır.
- Yazarın (veya ortak yazarların) sunduğu bilimsel makalenin konusu dergi sütunlarıyla örtüşmelidir.
- Makaleler Özbekçe, İngilizce, Rusça ve tüm Türk dillerinde gönderilebilir.
- Makalede sunulan bilgi ve kanıtların bilimsel dayanağı, güvenilirliği ve intihalinden yazar(lar) sorumludur.
- Makaleler hakemli olacaktır. Dergide sadece uzmanlar tarafından tavsiye edilen makaleler yayımlanır.
- Talep edilmeyen yazılar yayınlanmayacak ve yazarlarına iade edilmeyecektir.
- Derginin 1 sayısında yazarın sadece 1 makalesi yer alacaktır.

TURKOLOGIK TADQIQOTLAR

XALQARO ILMIY JURNALI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF “TURKOLOGICAL
RESEARCH”

ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” BİLİMSEL
DERGİSİ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”

Muharrir:

Musahhih va texnik muharrir:

Norxo‘ja Choriyev

Rahmatulloh Shokirov

2025-yil 20-oktabrda tahririy-nashriyot bo‘limiga qabul qilindi.

2025-yil 24-oktabrda original-maketdan bosishga ruxsat etildi.

Qog‘oz bichimi 60x84.1/16. «Times New Roman» garniturasini.

Offset qog‘ozini. Shartli bosma tabog‘i –9.

Adadi 15 nusxa. Buyurtma №742

SamDU tahririy-nashriyot bo‘limi bosmaxonasida chop etildi.

140104, Samarqand sh., Universitet xiyoboni, 15.

ISSN 2992-9229

9 772992 922004